

PHYSICS

ОБРАБОТКА И ОБОБЩЕНИЯ ОПЫТНЫХ ДАННЫХ О ДИНАМИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ КИСЛОРОДОСОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЙ (Н.БУТИЛОВЫЙ СПИРТ – ИЗОБУТИЛОВЫЙ СПИРТ) И ИХ СМЕСЕЙ В ШИРОКОМ ИНТЕРВАЛЕ ПАРАМЕТРОВ СОСТОЯНИЯ

Ганиев Д.К.

Азербайджанский Технический Университет

PROCESSING AND GENERALIZATION OF EXPERIMENTAL DATA ON THE DYNAMIC VISCOSITY OF OXYGEN-CONTAINING COMPOUNDS (N-BUTYL ALCOHOL - ISOBUTYL ALCOHOL) AND THEIR MIXTURES OVER A WIDE RANGE OF STATE PARAMETERS

Ganiyev J.

Azerbaijan Technical University

Аннотация

Анализ и обобщение экспериментальных измерений динамической вязкости кислородосодержащих соединений (н.бутиловый спирт – изобутиловый спирт) и их смесей в широком интервале параметров состояния.

Abstract

Analysis and Summarizing Experimental Measurements of Dynamic in Oxygenated Compounds (Butyl alcohol -Isobutyl alcohol) and Their Blends Across Extensive State Parameter Ranges.

Ключевые слова: Динамической вязкости, н.бутиловый спирт, изобутиловый спирт.

Keywords: Dynamic viscosity, n.butyl alcohol, isobutyl alcohol.

Выполненный разными авторами анализ экспериментальных данных коэффициента динамической вязкости индивидуальных веществ и их смесей [1-3] в различных сечениях P , η , T - поверхности показал наиболее простую близкую к линейной конфигурацию, имеющую линии $T = \text{const}$ в η , T - диаграмме для всех этих веществ различного состава в широкой области давлений и температур.

В этом случае данные о вязкости могут быть аппроксимированы уравнением в виде:

$$\eta = L(T) + K(T) \cdot P \quad (1)$$

где, $L(T)$ и $K(T)$ являются функциями температуры.

Анализ, $L(T)$ и $K(T)$ показывает, что для различных составов выбранной системы эти функции имеют подобный вид. Для иллюстрации сказанного

на рис.1 и 2 показаны зависимости L и K от T для системы н.бутиловый спирт + изобутиловый спирт разного состава.

Эти кривые описаны нами уравнениями следующего вида:

$$L(T) = \exp\left(\sum_{i=0}^4 \frac{n_i}{T^i}\right) \quad (2)$$

и

$$K(T) = \exp\left(\sum_{i=0}^4 \frac{m_i}{T^i}\right) \quad (3)$$

Значения коэффициентов n_i и m_i , найденные методом наименьших квадратов, приведены в табл.1 для н.бутиловый + изобутиловый спирт.

Рис.1. Зависимость L от T для системы n -бутиловый спирт + изобутиловый спирт;
□ - n -бутиловый спирт; ○ - изобутиловый спирт; ▲ - 90% n -бутиловый спирт+10% изобутиловый спирт; × - 60% n -бутиловый спирт + 40% изобутиловый спирт; ● - 10% n -бутиловый спирт + 90% изобутиловый спирт.

Рис.2 Зависимость K от T для системы *n*-бутиловый спирт + изобутиловый спирт. \square – *n*-бутиловый спирт; \bullet – изобутиловый спирт; \blacktriangle – 90% *n*-бутиловый спирт + 10% изобутиловый спирт; \times – 60% *n*-бутиловый спирт + 40% изобутиловый спирт; \circ – 10% *n*-бутиловый спирт + 90% изобутиловый спирт.

Значения коэффициентов n_i и m_i уравнения (1) для системы *n*-бутиловый спирт– изобутиловый спирт.

Таблица 1.

Коэффициенты	Вещество			
	<i>n</i> -бутиловый спирт	изобутиловый спирт	88% <i>n</i> -бутиловый спирт+12% изобутиловый спирт	80% <i>n</i> -бутиловый спирт+20% изобутиловый спирт
n_0	$-2,01146 \cdot 10^1$	$-3,61609 \cdot 10^1$	$-2,15337 \cdot 10^1$	$-2,30376 \cdot 10^1$
n_1	$3,03134 \cdot 10^4$	$5,33296 \cdot 10^4$	$3,19092 \cdot 10^4$	$3,41139 \cdot 10^4$
n_2	$-1,57164 \cdot 10^7$	$-2,82838 \cdot 10^7$	$-1,65549 \cdot 10^7$	$-1,77662 \cdot 10^7$
n_3	$3,83937 \cdot 10^9$	$6,84937 \cdot 10^9$	$4,03031 \cdot 10^9$	$4,32251 \cdot 10^9$
n_4	$-3,45837 \cdot 10^{11}$	$-6,09031 \cdot 10^{11}$	$-3,61233 \cdot 10^{11}$	$-3,87107 \cdot 10^{11}$
m_0	$-4,77433 \cdot 10^1$	$-4,26224 \cdot 10^1$	$-2,37284 \cdot 10^1$	$-1,65654 \cdot 10^1$
m_1	$7,65932 \cdot 10^4$	$-7,89006 \cdot 10^4$	$3,66244 \cdot 10^4$	$2,41664 \cdot 10^4$
m_2	$-4,73007 \cdot 10^7$	$5,07343 \cdot 10^7$	$-2,27309 \cdot 10^7$	$-1,47902 \cdot 10^7$
m_3	$1,27930 \cdot 10^{10}$	$-1,41231 \cdot 10^{10}$	$6,17394 \cdot 10^9$	$3,97071 \cdot 10^9$
m_4	$-1,25488 \cdot 10^{12}$	$1,47086 \cdot 10^{12}$	$-5,93628 \cdot 10^{11}$	$-3,68046 \cdot 10^{11}$

Среднее отклонение, рассчитанное уравнением (1), с приведенными в таблице коэффициентами, лежит в пределах 0,3-0,6%.

Нами была предпринята попытка составления обобщенного уравнения для описания динамической вязкости изученных веществ методом, аналогично применяемым при составлении обобщенного уравнения состояния. [4-5]

Рис.3 Зависимость L/L_N от T/T_N для системы н.бутиловый спирт – изобутиловый спирт:
 ○ - н.бутиловый спирт; □ - изобутиловый спирт; ▲ - 90% н.бутиловый спирт + 10% изобутиловый спирт; ✕ - 60% н.бутиловый спирт + 40% изобутиловый спирт; ● - 10% н.бутиловый спирт + 90% изобутиловый спирт.

Рис. 4. Зависимость K/K_H от T/T_H для системы н.бутиловый спирт – изобутиловый спирт;
 ○ - н.бутиловый спирт; □ - изобутиловый спирт; ▲ - 90% н.бутиловый спирт + 10% изобутиловый спирт;
 ✕ - 60% н.бутиловый спирт + 40% изобутиловый спирт; ● - 10% н.бутиловый спирт + 90% изобутиловый спирт.

Для этой цели температурные функции $L(T)$ и $K(T)$ были приведены к безразмерному виду путем отношения соответствующих величин к нормальной температуре кипения T_H . Результаты такой обработки показаны на рис.3 и 4. Для системы н.бутиловый спирт + изобутиловый спирт все значения L и K в относительных координатах хорошо аппроксимированы единой кривой. Уравнение обобщающих кривых для исследованных систем имеет вид:

$$\frac{L}{L_H} \left(\frac{T}{T_H} \right) = \exp \left[\sum_{i=0}^5 \varphi_{1i} \left(\frac{T}{T_H} \right)^i \right] \quad (4)$$

$$\frac{K}{K_H} \left(\frac{T}{T_H} \right) = \exp \left[\sum_{i=0}^5 \varphi_{2i} \left(\frac{T}{T_H} \right)^i \right] \quad (5)$$

Для всех трёх исследованных двухкомпонентных систем значения коэффициентов φ_{1i} и φ_{2i} приведены в табл.2.

Значения коэффициентов φ_{1i} и φ_{2i} уравнений (4) и (5)

Таблица 2

Коэффициенты	Системы
	н.бутиловый спирт - изобутиловый спирт
φ_{10}	$-8,72578 \cdot 10^0$
φ_{11}	$-6,41331 \cdot 10^0$
φ_{12}	$-7,91108 \cdot 10^1$
φ_{13}	$-1,32926 \cdot 10^2$
φ_{14}	$9,19934 \cdot 10^1$
φ_{15}	$-2,30333 \cdot 10^1$
φ_{20}	$1,46082 \cdot 10^2$
φ_{21}	$-7,92007 \cdot 10^2$
φ_{22}	$1,68669 \cdot 10^3$
φ_{23}	$-1,77928 \cdot 10^3$
φ_{24}	$9,31142 \cdot 10^2$
φ_{25}	$-1,92650 \cdot 10^2$

Дальнейший анализ зависимостей $L_H(T_H)$ и $K_H(T_H)$ от T_H показал, что они являются линейными, если принять для смеси

$$T_H = T_{1H}(1 - \chi) + T_{2H}\chi,$$

Как это было сделано нами [6-9] при обобщении P,v,T- данных. Здесь принято χ - процентное содержание 2 компонента; T_{1H} и T_{2H} - соответственно нормальные температуры кипения 1-го и 2-го компонентов составляющих смесь.

Зависимости $L_H(T_H)$ и $K_H(T_H)$ от T_H для системы н.бутиловый спирт – изобутиловый спирт аппроксимированы линейными уравнениями:

$$L_H(T_H) = \psi_{10} + \psi_{11} \cdot T_H \quad (6)$$

$$K_H(T_H) = \psi_{20} + \psi_{21} \cdot T_H \quad (7)$$

Значения коэффициентов этих уравнений приведены в табл.3. Выполненный нами анализ показал, что зависимость вязкости исследованных би-

нарных смесей от концентрации по изотермам является линейной для всех исследованных давлений. Это наглядно иллюстрируется рис.5 и 6

С учетом приведенных выше соотношений обобщённое уравнение для коэффициента динамической вязкости имеет вид:

$$\eta = (\psi_{10} + \psi_{11} \cdot T_H) \cdot \exp \left[\sum_{i=0}^5 \varphi_{1i} \left(\frac{T}{T_H} \right)^i \right] + (\psi_{20} + \psi_{21} \cdot T_H) \cdot \exp \left[\sum_{i=0}^5 \varphi_{2i} \left(\frac{T}{T_H} \right)^i \right] \cdot P \quad (8)$$

Максимальное отклонение рассчитанных уравнением (8) значений вязкости исследованных систем наших экспериментальных данных составляет 2-3%.

Концентрационная зависимость вязкости системы н.бутиловый спирт – изобутиловый спирт при различных температурах и давлениях иллюстрируется рис.7

Рис.5. Зависимость L_H от T_H для системы н.бутиловый спирт – изобутиловый спирт: □ - н.бутиловый спирт; △ - 90% н.бутиловый спирт + 10% изобутиловый спирт; ○ - 60% н.бутиловый спирт + 40% изобутиловый спирт; X - 10% н.бутиловый спирт + 90% изобутиловый спирт; ● - изобутиловый спирт.

Рис. 6. Зависимость K_H от T_H для системы н-бутиловый спирт – изобутиловый спирт: □ - н.бутиловый спирт; △ - 90% н.бутиловый спирт +10% изобутиловый спирт; ○ - 60% н.бутиловый спирт +40% изобутиловый спирт; X – 10% н.бутиловый спирт +90% изобутиловый спирт; ● -изобутиловый спирт

Таблица 3.

Коэффициенты	Системы
	н.бутиловый спирт - изобутиловый спирт
ψ_{10}	$3,12189 \cdot 10^2$
ψ_{11}	$6,89694 \cdot 10^{-1}$
ψ_{20}	$6,35212 \cdot 10^0$
ψ_{21}	$1,52043 \cdot 10^{-3}$

Рис.7. Концентрационная зависимость вязкости системы *n*-бутиловый спирт-изобутиловый спирт при различных температурах и давлениях: \circ - *n*-бутиловый спирт; \bullet - изобутиловый спирт; 1 – 0,1Мпа; 2 - 5,0; 3 – 9,9; 4 – 19,7; 5 – 29,5; 6 – 39,3; 7 – 49,1; 8 – 58,9; X – концентрация изобутилового спирта.

Список литературы

1. Голубев И.Ф., Агаев Н.А. Вязкость предельных углеводородов. Баку.Азернешр.1964, с.159.
2. Голубев И.Ф., Лихачев В.Ф. Вязкость метилового и этилового спиртов при различных температурах и давлениях. Химия и технология продуктов органического синтеза. Труды ГИАП, 1974, вып. XXII, с 21-36
3. Мустафаев Р.А., Ганиев Д.К. Экспериментальное исследование динамической вязкости *n*-

масляного и изомаляного альдегидов при различных температурах и давлениях. ИФЖ, 1981, Т. XL, №6, с.1033-1034.

4. Халилов Ш.Х. Исследование динамической вязкости сложных эфиров и их смесей с углеводородами при различных температурах и давлениях. Дисс. канд. техн. наук, 1978, с.176

5. Ганиев Д.К., Рагимов Р.С. Экспериментальное исследование динамической вязкости смеси 88% *n*- масляного альдегида + 12% изомаляного альдегида. Slovak international scientific journal, 2023, № 76, стр 6-8.

6. Ганиев Д.К. Расчет разности теплоемкостей бинарных смесей н.масляный альдегид – изо-масляный альдегид зависимости от температуры и давления. Баку, АзТУ, Научные труды. №3, Т. LX. 2010г. с 24-26

7. Ганиев Д.К., Тагиев С.И. Расчет 75% н.масляный и изомаляный альдегид изотермической сжимаемости в широком интервале температуры и давления. АзТУ, №2, том 2(44), Баку-2014года, стр.72-76.

8. Гусейнов А.Г., Рагимов Ш.Р. Структурное моделирование базы данных и базы знаний активных элементов гибких производственных систем. Вестник компьютерных и информационных технологий. 2020,07, PP.,015-023.

9. Ганиев Д.К, Халилов С.Х., Ганили С.Д. “Обработка и обобщения опытных данных о динамической вязкости кислородосодержащих соединений (н.масляный альдегид – изомаляный альдегид) и их смесей в широком интервале параметров состояния”. Slovak international scientific journal №78,2023,31-37